

ONA TILI DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USLUBLARI VA YOSH AVLODNI FANGA QIZIQTIRISHDA YANGICHA YONDASHUVLAR

Maksyutova Aliye Djaferovna

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
Bo'shlang'ich ta'lim fakulteti 1-bosqich talabasi
Aliemaksutova3@gmail.com

Ilmiy rahbar: Musayev Shohsuvor Tursin o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi
shohsuvormusayev@gmail.com

“Yosh avlodning insoniyat daholari bo‘lgan buyuk ajdodlarimizga munosib bo‘lish yo‘lida tobora kuchayib borayotgan intilishni ham yangilanishning salmoqli yakuni sifatida alohida ta’kidlab o‘tmoq kerak. Davlat va jamiyatning yosh avlod jismoniy va ma’naviy jihatdan sog‘lom bo‘lishga e’tibori oshganligi islohotlarning sharofatidir”. Ta’lim–tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari ulardan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimlar, ya’ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta’lim-tarbiya sohasida ham so‘nggi yillarda pedagogik texnologiya amal qila boshladi.

Interfaol metodlar ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarflamay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutadi. Interfaol metod- ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo‘lgan metod. Interfaol metod va usullar: “Keys-stadi”, “Blist-so‘rov”, “Modellashtirish”, “Sinkveyn”, “BBB”, “Venn diagrammasi”, “T jadvali”, “Klaster”, “Balik skaleti”, “Aqliy hujum”, “Zinama- zina”, “Muzyorar” va hokozox`. “Muzyorar” metodi dars o‘tilayotgan sinfda o‘quvchilar befarqligining oldini olishga dars jarayonida hosil bo‘lgan charchoqni va o‘quvchilarga ruhiy bosim bo‘lishining oldini olishga mo‘ljallangan ma’lum bir xildagi faol faoliyat turidir. Demak, ular sinfda yuzaga kelgan “muzlash” ning oldini olish va agar bunday “Muzlash” hosil bo‘lgan bo‘lsa, uni eritib, yorib yuborish uchun ishlatilishi mumkin. Ko‘pgina o‘qituvchilar “muzyorar” larni ta’limni boshlang‘ich bosqichidagina

ishlatadilar, lekin uni xuddi shunday muvaffaqiyat bilan dars davomida, o'quvchilar bilan yoki o'quvchilararo muloqot ma'lum sabablarga ko'ra qiyinlashganda ham ishlatish mumkin.[2]

XX asrning o'rtalarida AQShda paydo bo'lib, 1940-50 yillar o'rtasigacha "Ta'lim texnologiyasi" deb yuritilib kelgan va bu ibora texnika vositalaridan foydalanib o'qitishga nisbatan qo'llanilgan. 50-60 yillarda programmalashtirilgan ta'lim nazarda tutilgan, 70- yillarda "pedagogik texnologiya" iborasi qo'llanilib u avvaldan loyihalashtirilgan va aniq belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlovchi o'quv jarayonini bildirgan. 1979 yilda AQShning Pedagogik kommunikatsiyalar va texnologiyalar assotsiatsiyasi tomonidan Pedagogik texnologiyani kompleks, integrativ jarayon deb asoslangan va 80- yillarning boshidan esa pedagogik texnologiya deb ta'limning kompyuterli va axborot texnologiyalarini yaratishga Pedagogik texnologiya – Bu o'qituvchi (tarbiyachi)ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchi (talaba)larga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat maxsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayondir. (N.Saydaxmedov).

Pedagogik texnologiya – o'qitishning, ta'limning shakllari, metodlari, usullari, yo'llari, tarbiyaviy vositalarning maxsus yig'indisi va komponovkasi (joylashuvi)ni belgilovchi psixologik tartiblar (ustanovka)lar majmuasi;u pedagogik jarayonning tashkiliy-uslubiy vositalaridan iborat (B.T.Lixachev). Pedagogik texnologiya – texnika resurslari, odamlar va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodi. (YuNESKO). Pedagogik texnologiya – bu o'qitishga o'ziga xos yangicha (innovatsion) yondashuvdir.U pedagogikadagi ijtimoiy-muhandislik tafakkurining ifodalanishi, texnokratik ilmiy ongning pedagogika sohasiga ko'chirilgan tasviri, ta'lim jarayonining muayyan standartlashuvi hisoblanadi.(B.L.Farberman) [3]

“Sinkveyn” metodi fransuzcha “sinq” so‘zidan olingan bo‘lib, besh degan ma‘noni anglatadi. Biror so‘zning beshta sifat xususiyati tavsiflanishi zarur. O‘quvchilarga mavzuning kalit so‘zlari beriladi. Har bir o‘quvchi alohida qog‘oz varag‘iga ushbu so‘zning xususiyatlarini yozadi, ular ot ham, fe‘l ham, sifat ham bo‘lishi shuningdek, ijobiy yoki salbiy jihatni aks ettirishi mumkin. Har bir qatorga yozilgan so‘zlar bitta gap hisoblanib, u keng ma‘noni o‘ziga qamrab oladi.

1-qator mavzu bitta so‘z bilan ifodalanadi.

2-qator ikkinchi so‘z qo‘shilib mavzu mazmuni kengaytiriladi.

3-qator uchinchi so‘z kiritilib voqelik ochib beriladi.

4-qator to'rtinchi so'z kiritilib voqelikka shaxsning munosabati bildiriladi.

5-qator bitta so'z bilan umumlashtiriladi. Sinkveyn metodidan ona tili darslarida foydalanish. Masalan: 1 – guruh - Ot . 2 – guruh – Ot mustaqil so'z turkumi. 3 – guruh - Ot mustaqil so'z turkumi, kim?, nima? so'rog'iga javob bo'ladi. 4 – guruh - Ot mustaqil so'z turkumi, kim?, nima? so'rog'iga javob bo'ladi. Otlar birlik va ko'plikda ifodalanadi. 5 - Ot mustaqil so'z turkumi, kim?, nima? so'rog'iga javob bo'ladi. Otlar birlik va ko'plikda ifodalanadi. Ot so'z turkumiga oid so'zlar gapda ega vazifasini bajaradi. 1 - Ot mustaqil so'z turkumi, kim?, nima? so'rog'iga javob bo'ladi. Otlar birlik va ko'plikda ifodalanadi. Ot so'z turkumiga oid so'zlar gapda ega vazifasini bajaradi. Otlardan yasovchi qo'shimchalar yordamida yangi ma'no mazmunga ega so'zlar hosil qilishimiz mumkin.

Interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda ma'lumotni chuqur anglash, mavzuga nisbatan qiziqishni oshirish va ijobiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Shuningdek, bunday darslar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samimiy muloqotni ta'minlaydi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J.Yo'ldoshev, S.Usmonov, "Pedagogik texnologiya asoslari", T., 2004
2. Xodjiev S. Zamonaviy darsda o'quvchini faollashtirish metodlari. – Toshkent: Fan, 2021.
3. Qodirova D. Yosh avlodda ona tiliga muhabbatni shakllantirishning samarali yo'llari. – "Ta'lim va innovatsiyalar" jurnali, №2, 2023